

المجلة العربية الدولية للبحوث العلمية

دورية، علمية، مفهرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
ISSN: 2709-6084 (Print)

الإصدار الأول

المجلد الثاني ٢٠٢١

معامل التأثير العربي

للعام ٢٠٢١ م

1, 32

International Arabic Journal
Of Creative Research

www.iajcr.com

E: iajcr.info@gmail.com

E: editorjournal.iajcr@gmail.com

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية

دورية علمية مفهرسة محكمة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN: 2710-3811 (Online)

ISSN: 2709-6084 (Print)

العدد الثاني، المجلد الثالث ١٤٤٤هـ/ ٢٠٢٢م

المجمع العربي الأفغاني

رقم الدولي المعياري (مردمد) ٦٠٨٤-٢٧٠٩

iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com

شروط النشر

- أن تكون المقالات أو البحوث المقدمة للنشر أصيلة ولم يسبق نشرها في مجلة أو جريدة إلكترونية. ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر
- أن تكون المقالات المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفارسية.
- أن يتراوح عدد كلمات البحث أو المقال بين ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كلمة.
- أن يكون المقال ضمن الموضوعات التي تعني المجلة بنشرها وهي تتعلق بالحقول الدراسية باللغة العربية المقيّمة من الأساتذة وعلماء المعروفين.
- أن تحتوي الصفحة الأولى من المقالة على المحتويات التالية:
 - عنوان المقالة باللغة العربية والإنجليزية.
 - اسم الباحث ودرجته العلمية، والجامعة أو المنظمة التي ينتمي إليها، باللغة العربية والإنجليزية.
 - البريد الإلكتروني للكاتب أو رقم الجوال.
 - ملخص للبحث في حدود ٢٠٠ كلمة وبمجم خط ١٤، باللغة العربية.
 - الكلمات المفتاحية بعد الملخص.
- أن تكون المقالة خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والفواصل الإضافية.
- تكتب الإحالات والإرجاعات المقتبسة وفق النظام ال APA في داخل كل صفحة، (ابن منظور، ٢٠٠٢م: ٢/ ١٢٥).
- سيتم الحكم على الأبحاث والمقالات من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما داخل البلد وثنائهما خارج البلد.
- فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العالي قابلة للتطبيق.
- سيكون للجنة التحرير الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المقالة المرسلة. سيقوم المدير بإبلاغ الباحثين بآراء المحكمين فيما يتعلق بأي تغيير.
- تسمح المجلة بإعادة نشر الأبحاث والمقالات ذات الصيت العالمية للكاتب العربي أو المترجمة إلى العربية.
- ليس من الضروري أن يوافق مجلس الإدارة على آراء الباحث.
- بمجرد تقديم البحوث، يسمح نظام تتبع المقالات عبر الإنترنت بمتابعة رحلة أبحاثهم بعد التقديم.
- مسؤولية المقالات ستكون فقط على المؤلفين وليس على المجلة أو هيئة التحرير.
- بمجرد استلامها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم لا.
- أن يرفق صاحب المقال تعريفًا مختصرًا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
- تحتفظ المجلة بحقوق النشر، ولا يجوز للباحث إرسال بحثه إلى مجلة أخرى إلا بعد إذن أو ردّ الكتيبي من المجلة.

ترسل المساهمات بصيغة إلكترونية حصراً على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عبر رقم الواتساب: +93791046940

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني- المجلد الثالث - العدد الاثني- (2022/1444): 1443/2021، No:2، Vo:3، Preioud 03

كلمة التحرير ...

الأستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

أسرار اختيار الجملة الإسمية في اللغة العربية

للأستاذ المعيد فضل الرحمن فائز، جامعة سمنجان (أفغانستان) ١٤٨-١٢٥

الإمام النيشابوري وترجيحاته الفقهية ومصطلحاته في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان

الدكتور مهدي ناصر علي الوصائي، دكتوراه في فقه المقارن (اليمن) ١٧٦-١٤٩

نازك الملائكة ومساهماتها في الأدب العربي

الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند)

للباحث الدكتوراه عمر رياض، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند) ١٨٩-١٧٧

حق التعلّي في الفقه الإسلامي والقانون المدني

للأستاذ المحاضر بركت الله ودودي، جامعة بغلان (أفغانستان)

وللأستاذ المحاضر صبغت الله حكيمي، جامعة بغلان (أفغانستان) ٢٠٦-١٩٠

عبد السلام هارون وجهده في تحقيق النحو والصرف

للباحث الدكتوراه مظفر أحمد الشيخ، جامعة لكاناؤ، (هند) ٢١٩-٢٠٧

تأثير برمجة الرياضيات ٢٠١٥ Maple على تعلّم درك الهادف وتنمية التلاميذ الأفغاني من خلال

المنحنيات: دراسة حالة في محافظة سمنجان

للأستاذ المحاضر عبد البصير دلجوي، جامعة سمنجان (أفغانستان)

للأستاذ المحاضر عنایت الله عنایت، جامعة سمنجان (أفغانستان) ٢٣٢-٢٢٠

ترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

تُقدّم "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" بين يدي قُرَائِهَا ومُتَابِعِيهَا الأعزّاء العدد العاشر - المجلد الثالث من العام ٢٠٢٢م من سفرها الفصليّ المحكّم، والذي تأمل منه أن يكون خير رافِدٍ للمكتبة العربيّة والإلكترونيّة، لطلّابها، وناهلي علومها، وآدابها، من نميرها الذي لا ينضب، وتضمّن هذا العدد - مثل الأعداد السابقة للمجلة - جملةً من البحوث التي تُعنى بالمجالات اللغويّة والأدبيّة، أسهم في إعدادها نخبة طيّبة من الأساتذة من مختلف بلدان العالم العربيّ والإسلاميّ قد جمعهم بها، وقربهم منها وحدة الهدف السّامي ألا وهو حُبّ اللّغة العربيّة، لغة كتاب الله العزيز. إنّ قوّة الأُمّة من قوّة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللّغة هي الأساس المتين التي تقوم عليه حياة الأُمّة كما يقول أندرسون؛ إذ إنّ اللّغة تُعدّ مدار اهتمام الأُمم الحيّة، واللّغة هي الآصرة الأقوى في شدّ عواطف بني الإنسان كما تقرّر ذلك في مُسلّمات البحث الاجتماعيّ المعاصر؛ إذ تُمثّل اللّغة العربيّة وآدابها رافدًا عظيمًا من روافد التّوحد الاجتماعيّ، وبالأخصّ في وقتنا الحاضر الذي يشهد هزّات عنيفة في أركان مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة.

من أهداف مجلّتنا الغزّاء تعبئة القدرات العلميّة لمعالجة المشكلات اللّغويّة المعاصرة، فضلًا عن تكتيف التّواصل العلميّ والمعرفيّ بين الباحثين.

تُعدّ "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" من المجلّات الرّائدة في مجال اللّغة العربيّة وآدابها، وهي تحظى بالاهتمام والمتابعة من قُرّاء لغة الضّاد، من أجل الإسهام في مهمّة إعادة المكانة للّغة الضّاد التي لا تقلّ شأنًا عن بقيّة اللّغات الحيّة الأخرى، مثل: الإنجليزيّة، والإسبانيّة، والصينيّة، والألمانيّة، وغيرها من ناحية عدد المتحدّثين بها، أو من ناحية تطویرها، ونمائها، وثباتها في وجه المتغيّرات الحيّاتيّة التي تعصف بها. ومع ذلك، فهي تسير قُدّمًا في نشر البحوث والدراسات...

كما نأمل أن يتحسن أداؤها مع مرور الوقت على المستويين: المعرفي، والفني؛ بفضل ما يردنا من تقويم. منتظرين طلباً لنوال الغاية من هذا الإصدار، وإسهاماً في شرف إثراء مكتبتنا العربية والإلكترونية.

ولغدوا حدثين وراثيين في آنٍ معاً، سدنةً في هيكل اللغة العربية ومحراجها، أمناء على قواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا قول الشاعر العربي: فلنكتب أفكاراً جديدةً بلغةٍ قديمة؛ أي كلاسيكية، جميلة، صارمة، صريحة، راقية؛ أي عربية خالصة، وذلك كله من أجل اللغة العربية، ومستقبلها، وإنسانها.

نلتقيكم قراءنا الأعزاء، في مجلّتكم "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة"، ومع دراسات متنوّعة، وأبحاث قيّمة، خطّتها أنامل أساتذة مُتخصّصين في دراساتهم...

تضمّن هذا العدد ستة أبحاث والمقالات في هذه المجلة الغراء التي بين أيديكم.

نأمل أن تجدوا في هذه الدراسات ما يغني تطلّعاتكم المعرفية، ويوسع مجالات دراساتكم المستقبلية. آمليّن أن نلتقاكم دوماً على الخير والهدى، ومع أعداد جديدة من مجلّتكم الغراء.

الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

بيروت: لبنان

حق التعلي في الفقه الإسلامي والقانون المدني

بركت الله ودودي، الأستاذ المحاضر في قسم الفقه والقانون، بكلية الشريعة، جامعة بغلان
صبغت الله حكيمي، الأستاذ المحاضر في قسم الدراسات الإسلامية، بكلية التربية، جامعة بغلان
Barakatullah.Wadod@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٢/٠٥/١٠ | [DOI:10.156172/IAJCR2022v3n2r4](https://doi.org/10.156172/IAJCR2022v3n2r4) | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٢/٠٦/٢٠

المُلخَصُ

التعلي هو نوع من أنواع الجوار، إذ هو جوار علوي، و لما كان كل من جوار الفوقي والتحتي متعلقا بملك الآخر، فليس لواحد منهما أن يتصرف في ملك الآخر تصرفاً مضرًا بجاره. فليس لمالك السفلي أن يهدمه أو يفتح فيه فتحات أو نوافذ أو يكسر خشبة من السقف أو نحو ذلك من التصرفات التي يترتب عليها إعادة انهدام البناء أو وهنه، كما ليس لمالك العلوي أن يبنى عليه طبقة أو أكثر بحيث يضرّ بناء الأسفل بزيادة الثقل عليه، أو كان يدقُّ صاحب العلوي دقًا شديدًا على السقف فيتساقط التراب على جاره السفلي وعلى أسباب بيته.

تهدف هذه المقالة إلى بيان حق التعلي في المذاهب الأربعة، عند الحنفية لا يباع إستقلالاً لأنه ليس بمال، وإنما يباع ضمن علو بناؤه قائم فعلا، ويجوز بيعه عند المالكية والحنبلة والشافعية حتى إذا لم يكن هناك لا أعلى ولا أسفل، كما يجوز عندهم بيع حق التعلي قبل بناء السفلي، إذا بين مقدار ما يبنى من السفلي والعلو، منعًا للنزاع وحسبًا للخلاف بين المتبايعين.

الكلمات المفتاحية: حق، التعلي، الفقه، الإسلام، القانون المدني.

المقدمة

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات، وحرّم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً وأمر بالعدل إذ به تحفظ الحقوق، وتصان الحرمات، والصلاة والسلام على من أقام العدل، وأمر به وقضى بالحق وحث عليه، هدى الله به الناس وألف به بينهم، وجمع به القلوب، وأكمل به الشريعة وأمره بتحكيماها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن نصحهم إلى يوم الدين، أما بعد:

يرتبط إحقاق حقوق الإنسان بالإصلاح الاجتماعي، فلا إحقاق للحقوق في ظل الفساد والإفساد القائم على الجور والظلم، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية الغراء قد أقرت المقاصد الشرعية الإسلامية لتحقيق الإصلاح الاجتماعي القائم على إنصاف الإنسان وإعطائه كامل حقوقه في ظل العدل والمساواة، وبناءً على ذلك تتطابق نتائج حكمته الحكمة وعلته، ويتجلى ذلك في المقصد الذي ترمي إليه الأحكام من خلال درء المفساد، وجلب المصالح للمخلوقات.

إن طاعة الحاكم الشرعي، أو غير الشرعي لا تقتضي ظلم الرعية لأن ظلمها يتعارض مع مقاصد الشريعة الشرعية، ومع شرعة حقوق الإنسان الوضعية، والفرق الكبير بين طاعة الخالق، وطاعة المخلوق، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تجب طاعة المخلوق من أجل طاعة الخالق، وبناءً على ذلك يتضح الواجب الشرعي القاضي بالإنصاف، والناهي عن الظلم، وميزان تقييم تأدية الواجب هو مدى التزام الحكام عامةً وخاصّةً بتطبيق العدل المأمور به شرعاً وعقلاً ونقلًا، وتجنّب الجور المنهي عنه شرعاً وأخلاقياً وإنسانياً وفلسفياً.

أهمية التحقيق: هو واضح لكل إنسان أن الشريعة الإسلامية قد جاءت من أجل حماية الكون، وفي مقدمته إنصاف الإنسان، وتحريره من الظلم، وفرضت أحكام الحلال والحرام، وأباحت الرخص بشروطها المعقولة في حالات استثنائية من أجل حفظ المهجة، ورعاية المصالح العامة والخاصة، واعتماد تقعيد العموم والخصوص، وإقرار فقه الحقوق الإنسانية العامة والخاصة عملاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

لأجل هذا كل الإنسان يعرف حقه ولا يتجاوز بحق آخر هي أهمية الموضوع.

أسباب اختيار الموضوع

١. أن المسائل المعاصرة مادة متجددة، ومتغيراتها كثيرة وسريعة، والحاجة إليها ماسة.
٢. اخترت تحقيق هذا الموضوع حتى اتوصل إلى ما هو الحق والصواب في هذه المسئلة المهمة.

٣. وأجمع أقوال العلماء لأجل هذا الموضوع كي يستفاد منه وقت الضرورة والاحتياج بسهولة ويسر.

٤. أنه يتعلق بحقوق العبد في الشريعة الإسلامية وهو مهم جداً.

خصائص التحقيق: الأشياء التي اجمع واكتب في هذا البحث ليست اشياء جديدة، لكن كُتب في كتب شتى تحت عناوين والمباحث المختلفة، و اردتُ أن أرتب آراء وأقوال العلماء من كتب فقه والمذاهب الأربعة تحت عنوان واحد لكي يستفاد منه في وقت الضرورة والاحتياج بسهولة ويسر. **منهج البحث:** كتبتُ البحث بلغة العربية فصيحة حسب وسعي، وبينت معاني اللغات من معاجم، وبعد قد عزوت الآيات والأحاديث إلى مصادره الأصلية، وأيضاً عزوت الأقوال إلى قائله مع كل أمانة التي تناسب لكل كاتب، واستفدتُ في كتابة هذا البحث من كتب المكتبة الشاملة وما إلى ذلك من الوسائل. والمقدمة تشتمل أهمية التحقيق، سبب اختيارها، خصائصها ومنهج الكتابة.

والله سبحانه أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، وأن يسد خطاياي وأن يؤيدي بروح من عنده هوحسي ونعم الوكيل.

معنى المصطلحات

١- حق

الحق: نقيض الباطل، والحقة: مثله، هذه حقّي: أي حقّي. وحق الشيء: وجب، يحق ويحق، وهو حقيق ومحقوق. وبلغت حقيقة الأمر: أي يقين شأنه. والحقيقة: الرأية. والحرمة أيضا، من قولهم: حامي الحقيقة. وأحق الرجل: قال حقا؛ أو ادعى حقا فوجب له، من قوله عز وجل: "ليحق الحق".

وفي حديث علي رضي الله عنه "إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى بها". (بيهقي، ١٩٨٩م: ٢٥/٣) يعني: الإدراك، وهو أن تقول: أنا أحق، ويقولون: نحن أحق. وحققت ظنه (رملي، ١٩٨٤م: ١٥١/١).

٢- التعلّي

التعلّي في اللغة له معان، منها: أنه من العلو، وهو: الارتفاع وعلو كل شيء وعلوه وعلوه: أرفعه. وعلو الشيء علواً فهو على: ارتفع، قال ابن السكيت: سفل الدار وعلوها وسفلها وعلوها، وعلو الشيء علواً فهو علي، كما يقول العرب (علا فلان الجبل) أي ارتفع إلى الجبل وأيضا يقول (وعلا فلان فلانا) إذا قهره وغضب عليه (ابن منظور، ١٤١٤هـ: ٨٣/١٥).

وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا، إذ يراد به عند الفقهاء: رفع بناء فوق بناء آخر، وبعبارة آخر حق البناء على سطح البناء (شيرازي، د.ت: ١٣٧/١).

٣- القانون

القانون في اللغة يرجع أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانية (Kanun)، ومعناها العصا المستقيمة، وكانت تُستخدم للدلالة على الاستقامة والنظام، ثم انتقلت من اليونانية إلى اللغة الفارسية بنفس اللفظ كانون بمعنى أصل الشيء وقياسه، ثم تم تعريبها لتأخذ أحد المعنيين، إما الأصل أو الاستقامة، وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلي ينطبق على جميع جزئياته، التي

تعرف أحكامها منه)، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مقياس كل شيء وطريقه) (ابن عباد، د.ت: ٧٣٤/١).

أقسام حق التعلّي

أولاً: استعمال صاحبه لنفسه:

حق التعلّي إما أن يستعمله صاحبه لنفسه، وإما يبيعه لغيره، أما استعماله لنفسه فقد نصت المادة (١١٩٨) من مجلة الأحكام العدلية على أن: كل أحد له التعلّي على حائطه الملك، وبناء ما يريد، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرراً فاحشاً.

وقال الأتاسي في شرح المادة: ولا عبرة بزعمه أنه يسد عنه الريح والشمس، كما أفق به في الحامدية؛ لأنه ليس من الضرر الفاحش وفي الأنقروية: له أن يبني على حائط نفسه أزيد مما كان، وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان السماء (أفندي، ١٩٩١م: ٤٥٦/٨).

ثانياً - يبيعه لغيره:

وأما يبيعه لغيره فقد ذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى جوازه على التفصيل التالي:

١- عند الملكية

أجازها المالكية متى كان المبيع قدراً معيناً، كعشرة أذرع مثلاً من محل هواء، فوق محل متصل بأرض أو بناء، بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء بها، أو كان له بناء أراد البناء عليه، فيشتري شخص منه قدراً معيناً من الفراغ الذي يكون فوق البناء الذي أراد إحداثه، فيجوز متى وصف البناء الذي أريد إحداثه أسفل وأعلى، ليقبل الضرر؛ لأن صاحب الأسفل رغبته في خفة الأعلى، وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل، ولصاحب البناء الأعلى الانتفاع بما فوق بنائه بغير البناء، إذ يملك جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل، وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بما فوق بناء الأعلى، لا بالبناء ولا بغيره (دسوقي، د.ت: ٣٦٠/٣).

٢- عند الامام الشافعي

وأجازته الشافعية، متى كان المبيع حق البناء أو العلو: بأن قال له: بعثك حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم، بخلاف ما إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه، أو لم يتعرض للبناء عليه، لكن للمشتري أن ينتفع بما عدا البناء من مكث وغيره (شيرازي، د.ت: ٣٢٨/١).

٣- عند الحنابلة

وأجازته الحنابلة ولو قبل بناء البيت الذي اشترى علوه، إذا وصف العلو والسفل ليكونا معلومين، ليبيني المشتري أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين، وإنما صح ذلك لأن العلو ملك للبائع، فكان له بيعه، والاعتياض عنه كالقرار (ابن منصور جمل، د.ت: ٣٦٤/٣).

٤- عند الاحناف

وأما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن بيع حق التعلّي غير جائز، لأنه ليس بمال، ولا هو حق متعلق بالمال، بل حق متعلق بالهواء (أي الفراغ) وليس الهواء ما لا يباع، إذ المال ما يمكن قبضه وإحرازه. وصورته: أن يكون السفل لرجل، وعلوه لآخر، فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه، فإنه لا يجوز؛ لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلّي.

وعلى هذا: فلو باع العلو قبل سقوطه جاز، فإن سقط قبل القبض بطل البيع، لهلاك المبيع قبل القبض، وهو بعد سقوطه يبيع لحق التعلّي، وهو ليس بمال. فلو كان العلو لصاحب السفل فقال: بعثك علو هذا السفل بكذا صح، ويكون سطح السفل لصاحب السفل، وللمشتري حق القرار، حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني عليه علوا آخر، مثل الأول؛ لأن السفل اسم لمبنى مسقف، فكان سطح السفل سقفا للسفل (ابن عابدين، ١٩٩٢م: ١٠١/٤).

أحكام العلو والسفل في الاستخدام والبناء

أولا - عند الأحناف

ذهب الحنفية إلى أن جار السفلى عندما تهدم بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء لعدم التعدي، فلو هدمه يجبر على بنائه؛ لأنه تعدى على صاحب العلو، وهو قرار العلو، ولذي العلو أن يبني السفلى ثم يرجع بما أنفق إن بنى بإذنه أو إذن قاض، وإلا فقيمة البناء يوم بنى. وإذا بنى صاحب العلو السفلى: كان له أن يمنع صاحب السفلى من السكني، فيدفع إليه مثل ما أنفق في بناء سفله لكونه مضطرا.

فلكل منهما حق في ملك الآخر: لذي العلو حق قراره، ولذي السفلى حق دفع المطر والشمس عن السفلى، ولو هدم ذو السفلى سفله وذو العلو علوه، ألزم ذو السفلى ببناء سفله، إذ فوت على صاحب العلو حقا ألحق بالملك، فهو كما لو فوت عليه ملكا. فإذا بنى ذو السفلى سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر؛ لأن لذي السفلى حقا في العلو، وأما لو تهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديته، كما لو تهدم السفلى بلا تعدد، وسقف السفلى لذي السفلى (ابن عابدين: ١٩٩٢م: ٤/ ٣٥٧-٣٥٩).

ثانيا - عند المالكية

وقال المالكية إن السفلى إن وهى وأشرف على السقوط وخيف سقوط بناء عليه لآخر غير صاحب السفلى فإنه يقضى على صاحب السفلى أن يعمر سفله فإن أبى قضى عليه ببيعه لمن يعمره، فإن سقط الأعلى على الأسفل فهدمه أجبر رب الأسفل على البناء، أو البيع ممن يبني، ليبنى رب العلو علوه عليه.

وعلى ذي السفلى التعليق للأعلى أي حمله على خشب ونحوه حتى يبني السفلى، وعليه السقف الساتر لسفله، إذ لا يسمى السفلى بيتا إلا به، ولذا فإنه يقضى به لصاحب السفلى عند التنازع. وأما البلاط الذي فوقه: فهو لصاحب الأعلى، ويقضى على ذي العلو بعدم زيادة بناء

العلو على السفلى؛ لأنها تضر السفلى، إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر السفلى حالا ومالا، ويرجع في ذلك لأهل المعرفة (دسوقي، د.ت: ٣/٣٦٠).

ثالثا - عند الشافعية

ويرى الشافعية أنه لو انهدم حيطان السفلى لم يكن لصاحبه أن يجبر صاحب العلو على البناء قولاً واحداً؛ لأن حيطان السفلى لصاحب السفلى، فلا يجبر صاحب العلو على بنائه، وي طرح في هذا السؤال هل لصاحب العلو إجبار صاحب السفلى على البناء؟ فيه قولان، القول الأول: يجبر، ألزمه الحاكم، فإن لم يفعل -وله مال- باع الحاكم عليه ماله، وأنفق عليه، وإن لم يكن له مال اقترض عليه. فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكاً لصاحب السفلى؛ لأنه بني له، وتكون النفقة في ذمته، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه، وتكون نفقة الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السفلى؛ لأنها ملكه، لا حق لصاحب السفلى فيه.

وأما السقف فهو بينهما، وما ينفق عليه فهو من مالهما، فإن تبرع صاحب العلو، وبني من غير إذن الحاكم، لم يرجع صاحب العلو على صاحب السفلى بشيء. ثم ينظر: فإن كان قد بناها بآلتها كانت الحيطان لصاحب السفلى، لأن الآلة كلها له، وليس لصاحب العلو منعه من الانتفاع بها، ولا يملك نقضها؛ لأنها لصاحب السفلى، وله أن يعيد حقه من الغرفة.

وإن بناها بغير آلتها كانت الحيطان لصاحب العلو، وليس لصاحب السفلى أن ينتفع بها من غير إذن صاحب العلو، ولكن له أن يسكن في قرار السفلى؛ لأن القرار له، ولصاحب العلو أن ينقض ما بناه من الحيطان؛ لأنه لا حق لغيره فيها، فإن بذل صاحب السفلى القيمة ليرك نقضها لم يلزمه قبولها؛ لأنه لا يلزمه بناؤها قولاً واحداً، فلا يلزمه تبقيتها ببذل العوض (شيرازي، د.ت: ١/٣٣٤).

رابعًا - عند الحنابلة

عند الحنابلة إن كان السفل لرجل والعلو لآخر، فأنهدم السقف الذي بينهما، فطلب أحدهما المبانة من الآخر، فامتنع، فهل يجبر الممتنع على ذلك؟ على روايتين. كالحائط بين البيتين، وإن أنهدمت حيطان السفل فطالبه صاحب العلو بإعادتها، للرويتين:

الرواية الأولى: يجبر، فعلى هذه الرواية يجبر على البناء وحده؛ لأنه ملكه خاصة.

الرواية لثانية: لا يجبر، وإن أراد صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك على الرويتين جميعا، فإن بناه بألته فهو على ما كان، وإن بناه بألة من عنده فقد روي عن أحمد: لا ينتفع به صاحب السفل، يعني حتى يؤدي القيمة، فيحتمل أن لا يسكن، لأن البيت إنما يبنى للسكن فلم يملكه كغيره، ويحتمل أنه أراد الانتفاع بالحيطان خاصة من طرح الخشب وسمر الوند وفتح الطاق، ويكون له السكنى من غير تصرف في ملك غيره؛ لأن السكنى إنما هي إقامته في الفناء بين الحيطان من غير تصرف فيها، فأشبه الاستغلال بها من خارج، فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء، وأبى صاحب العلو، ففيه نكتتان:

أولاً - لا يجبر على بناءه، ولا مساعدته لأن الحائط ملك صاحب السفل مختص به، فلم يجبر غيره على بناءه ولا المساعدة فيه، كما لو لم يكن عليه علو.

ثانياً - يجبر على مساعدته والبناء معه، وهو قول أبي الدرداء؛ لأنه حائط يشتركان في الانتفاع به، أشبه الحائط بين الدارين (ابن قدامة، ١٢٠٥هـ: ٦٨/٤).

جعل علو الدار مسجدا!

أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجدا، دون سفلهما، والعكس؛ لأنهما عينان يجوز وقفهما، فجاز وقف أحدهما دون الآخر، كالعبدین (شيرازي، د.ت: ٤٤٨/١).
ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق، وعزله عن ملكه، فلا يكون مسجدا، فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص لله تعالى، لبقاء حق

العبد متعلقا به ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز، كما في مسجد بيت المقدس (ابن همام، د.ت: ٤٤٥/٥).

هذا مذهب أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجوز جعل السفلى مسجدا وعليه مسكن، ولا يجوز العكس؛ لأن المسجد مما يتأبد، وروي عن محمد عكس هذا؛ لأن المسجد معظم، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل فيتعذر تعظيمه. وعن أبي يوسف أنه جوزته في الوجهين حين قدم بغداد، ورأى ضيق المنازل، فكأنه اعتبر الضرورة، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (ابن عابدين، ١٩٩٢م: ٣/٣٧٠).

نقب كوة العلو أو السفلى!

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه ليس لصاحب علو تحته سفلى لآخر أن ينقب كوة في علوه، وكذا العكس، إلا برضا الآخر. وذهب الصحابان: إلى أن لكل منهما فعل ما لا يضر بالآخر، فإن أضر به منع منه، كأن يشرف من الكوة على جاره وعماله فيضر بهم، والمختار أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا؟ لا يملك فتحها، وإذا علم أنه لا يضر يملك فتحها (ابن عابدين، ١٩٩٢م: ٤/٣٥٨).

وذهب المالكية: إلى أنه يقضى على من أحدث فتحها بسدها إذا لم تكن عالية، ويشرف منها على جاره. وأما القديمة فلا يقضى بسدها، ويقال للحجار: استر على نفسك إن شئت، فقد قال الدسوقي من المالكية: إن الكوة التي أحدث فتحها يقضى بسدها، وإن أريد سد خلفها فقط بعد الأمر بسدها فإنه يقضى بسدها جميعها، ويزال كل ما يدل عليها.

وهذا إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف الجار منها إلى صعود على سلم ونحوه، وإلا فلا يقضى بسدها.

وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوة ونحوها عشر سنين - ولم ينكر - جبر عليه، ولا مقال له، حيث لم يكن له عذر في ترك القيام (الإدعاء) وهذا قول ابن القاسم، وبه القضاء (دسوقي، د.ت: ٣٦٩/٣).

تعلي الذمي على المسلم في البناء!

لا خلاف بين الفقهاء: أن أهل الذمة ممنوعون من أن تعلقو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين، وعن ابن عباس -رضى الله عنه- قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (أزدي ١٩٩٤م: ٣/٢٥٧).

ولأن في ذلك رتبة على المسلمين، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك. على أن بعض الحنفية قد ذهب إلى أنه إذا كان التعلي للحفاظ من اللصوص فإنهم لا يمنعون منه؛ لأن علة المنع مقيدة بالتعلي في البناء على المسلمين، فإذا لم يكن ذلك بل للحفاظ فلا يمنعون (دسوقي، د.ت: ٣٧٠/٣).

وأما مساواتهم في البناء، فللفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: منعه بعض الحنفية، وأجازه بعضهم. فقد أجازته المالكية، والحنابلة، وبعض الحنفية؛ لأنه ليس فيه استتالة على المسلمين. ومنعه بعض الحنفية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (أزدي ١٩٩٤م: ٣/٢٥٧).

ولأنهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم، كذلك في بنائهم.

القول الثاني: وأصح قولي الشافعية: المنع، تمييزاً بينهم؛ ولأن القصد أن يعلو الإسلام، ولا يحصل ذلك مع المساواة (شيرازي، د.ت: ٢٥٥/٢).

- أما لو اشترى الذمي داراً عالية مجاورة لدار مسلم دونها في العلو، فللذمي سكنى داره، ولا يمنع من ذلك، ولا يلزمه هدم ما علا دار المسلم؛ لأنه لم يعل عليه شيئاً، إلا أنه ليس له

الإشراف منها على دار المسلم، وعليه أن يمنع صبيانه من طلوع سطحها إلا بعد تحجيرها. أيّ بناء ما يمنع من الرؤية.

فإن أهدمت دار الذمي العالية ثم جدد بناءها، لم يجز له أن يعلي بناءها على بناء المسلم. وإن أهدم ما علا منها لم تكن له إعادته. هذا ما عليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو: المعتمد عند المالكية (ابن عابدين، ١٩٩٢م: ٣/٢٧٦).

- وأما تعلية بنائه على من ليس مجاورا له من المسلمين فإنه لا يمنع منه؛ لأن علوه إنما يكون ضررا على المجاور لبنائه دون غيره عند الحنابلة، وهو المعتمد عند الحنفية، والمالكية، ما لم يشرف منه على المسلمين. وللشافعية في ذلك قولان: أحدهما: عدم المنع، وهو أصحهما؛ لأنه يؤمن مع البعد بين البناءين أن يعلو على المسلمين، ولا نتفاء الضرر.

و الثاني: المنع، لما فيه من التجمل والشرف؛ ولأنهم بذلك يتطاولون على المسلمين (شيرازي، د.ت: ٢/٢٥٦).

حق التعلّي في القانون المدني أفغانستان!

حقوق الجوار تنقسم إلى قسمين وهي: حقوق الجوار الجاني: وهو حق ثابت لكل من الجيران بعضهم من البعض هو عدم إيذاء الجوار. حق التعالي: وهو حق صاحب الطبقة العليا على صاحب الطبقة السفلى وهذا هو الحق في حالة تدمير الطبقة السفلى، يجبر مالك هذه استعادتها مرة أخرى، ولكن إذا أقام المالك العليا بنائها من ممتلكاته، فيحق له الطبقة إلى المطالبة بها من الطبقة السفلى ولو كان في غيابه بإذن من المحكمة. ينص القانون المدني على الحق التعلّي باعتباره "ملكية طبقات المنازل"، السقف لمالك البيت السفلي، ولصاحب البيت العليا الحق في قرراه.

لا يحق لكل من أصحاب المنازل العليا والسفلى الإضافة أو الطرح أو التغيير، وفي حالة إتلاف الطابق السفلي يلتزم المالك بإعادة بنائه كما لا يحق لصاحب الدور العلوي بناء منزل آخر أو ارتفاع منزله إلا بإذن صاحب البيت السفلي ودون الإضرار به.

المادة ١٩٧٩ ق.م: إذا كان أحدهما مالك الطبقة العليا والآخر مالك الطابق السفلي من البناء، فيحق لمالك الطابق العليا أن يكون أو يعيش على السطح، السقف يستحق بمالك الطبقة السفلي.

المادة ١٩٨٠ ق.م: إذا كان مدخل أو باب الطبقتين العليا والسفلي من البناء واحدا، فإن صاحب كلا المبنىين مشترك، ويحق لمالك كل الطبقتين استخدامه معاً ولا يمكن لأي منهما منع استخدام الآخر.

المادة ١٩٨١ ق.م: إذا تهدم صاحب الطبقة السفلى الدور المذكورة فعليه بناء وإعادة داره.
١٩٨٢ ق.م:

١- إذا تهدم الطبقة السفلي للبناء دون فعل صاحبه، فإنه ملزم ببنائه، إذا انكر مالك الطبقة السفلي إعادة بنائه، يجوز على مالك الطبقة العليا بإعادة بنائه بإذن من مالك الطبقة السفلي أو المحكمة، فيمكن الحصول مصاريف البناء من مالك الطابق السفلي.

٢- إذا بني صاحب الطبقة العليا بدون إذن صاحب الطبقة السفلي أو بدون إذن المحكمة، الرجوع في حقه إلى مالك الطابق السفلي منحصر على ثمن البناء ويحدد السعر أهل الخبرة.

المادة ١٩٨٣ ق.م: يجوز لمالك الطبقة العليا في الحالتين المشار إليهما في المادة (١٩٨٢) من هذا القانون أن يمنع مالك الطبقة السفلى من الإقامة وحصول الفائدة حتى يدفع حقه. كما يجوز له أن يؤجرها بإذن من المحكمة وأن يحق له تأجيرها.

المادة ١٩٨٤ ق.م: لا يجوز لصاحب الطبقة العليا فوق المنزل بناء مبنى الجديد أو ارتفاع منزله إلا بإذن صاحب الطبقة السفلي ما لم يثبت أن هذا الفعل لا يضر بالمنزل السفلي، في هذه الحالة يمكن بناؤها أو رفعها دون إذن صاحب الطبقة السفلي.

أسباب سقوط الارتفاق: بحسب حكم القانون المدني أسباب سقوط الارتفاق أربعة أسباب هي ١- انقضاء المدة إذا كان المدة معينة. ٢- هدم العقار المرتفق. ٣- اشتراك العقارين في ملك شخص واحد. ٤- مرور الوقت ١٥ سنة على الأقل (قانون مدني: مادة/١٩٧٩-١٩٨٤م).

الخاتمة والنائج

أفضل الحمد، وأجل الشكر لله الواحد على نعمة الكريمة وآلائه العظيمة، أحمده على حسن توفيقه، وأشكره على جميل تيسيره، فله الحمد والثناء أولاً وآخراً، ثم إننا وصلنا في خاتمة تحقيقي هذا أشمل و أهم النتائج:

١- حق التعلّي إما أن يستعمله صاحبه لنفسه، وإما يبيعه لغيره، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرراً فاحشاً.

٢- وأما بيع حق التعلّي لغيره فقد ذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى جوازه .

٣- وأما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن بيع حق التعلّي غير جائز، لأنه ليس بمال، ولا هو حق متعلق بالمال، بل حق متعلق بالهواء (أي الفراغ) وليس الهواء ما لا يباع، إذ المال ما يمكن قبضه وإحرازه.

٤- الحنفية يقول إلى أن السفلى إن تهدم بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء، لعدم التعدي، فلو هدمه يجبر على بنائه؛ لأنه تعدى على صاحب العلو، وهو قرار العلو.

٥- أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجداً، دون سفليها، والعكس؛ لأنهما عيان يجوز وقفهما، فجاز وقف أحدهما دون الآخر.

٦- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه ليس لصاحب علو تحته سفلى لآخر أن ينقب كوة في علوه، وكذا العكس، إلا برضا الآخر.

- ٧- وذهب المالكية: إلى أنه يقضى على من أحدث فتحها بسدها إذا لم تكن عالية، ويشرف منها على جاره. وأما القديمة فلا يقضى بسدها.
- ٨- اشار في المادة ١٩٨١ قانون المدني، لايحق لكل من أصحاب المنازل العليا والسفلى الإضافة أو الطرح أو التغيير فى منزله، وفي حالة إتلاف الطابق السفلي يلتزم المالك بإعادة بنائه إذا أهدم صاحب الطبقة السفلى الدور المذكورة فعليه بناء وإعادة داره.

فهرس المصادر والمنابع

القرآن الكريم

١. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، (الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م) رد المختار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر-بيروت.
٢. ابن عباد، إسماعيل بن عباد بن العباس المعروف بصاحب (دون طبعة ودون تاريخ) المحيط في اللغة، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي . باكستان.
٣. ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، (الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م) تبصرة الحكام في أصول الأفضية ومناهج الأحكام، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.
٤. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، (الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ) المغني، الناشر: دار الفكر بيروت.
٥. ابن منصور جمل، سليمان بن عمر بن منصور، (دون طبعة ودون تاريخ) حاشية الجمل على شرح المنهج، الناشر: دار الفكر.
٦. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، (الطبعة الثالثة - ١٤١٤هـ) لسان العرب، الناشر: دار صادر- بيروت.
٧. ابن همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، (دون طبعة ودون تاريخ) فتح القدير، الناشر: دار الفكر.

٨. أبي المكارم وخوازمي، ناصر بن عبد السيد ابن علي وبرهان الدين، (دون طبعة ودون تاريخ). المغرب في ترتيب المغرب، الناشر: دار الكتاب العربي.
٩. أزدي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، (الطبعة الأولى-١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م). شرح معاني الآثار، باحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب.
١٠. أفندي، علي حيدر خواجه، (الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، الناشر: دار الجليل.
١١. انصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، (دون طبعة ودون تاريخ) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (المتوفى: ٩٢٦ هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
١٢. بهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، (دون تاريخ الطبع) كشف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية.
١٣. بيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ-١٩٨٩ م) السنن الصغير للبيهقي، المحقق: عبد المعطي أمين قلججي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان.
١٤. حطاب الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، (الطبعة الثالثة، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر.
١٥. دسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، (دون طبعة ودون تاريخ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر: دار الفكر.
١٦. رملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، (الطبعة الأخيرة - ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بيروت.
١٧. شيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، (دون طبعة ودون تاريخ) المهذب في فقه الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية.
١٨. قانون مدني افغانستان، من مادات ١٩٧٩ إلى ١٩٨٤ ق.م.

١٩. قلعي و قنبي، محمد رواس - حامد صادق، (الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)، معجم لغة الفقهاء، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.
٢٠. كفوي، أيوب بن موسى الحسيني، (دون طبعة ودون تاريخ)، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت.

